

**Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarining ta’limiy-tarbiyaviy ahamiyati va uning
vazifalari**

Ergasheva Durdoni Safarali qizi

Fargona davlat universiteti, talaba

Annotatsiya: Boshlangich sinfda oqish darslarining to‘g‘ri tashkil etilishi, oqish bosqichlari, tamoyillari va metodlari, birinchi navbatda, ilg‘or pedagogik texnologiyalardan orinli foydalanish muhim vazifalardandir. Ushbu maqolada oquvchilar oqish darslarida oladigan axloqiy-tarbiyaviy va savodxonlik darajasini rivojlanishtirish hamda uning muhim ahamiyati haqida soz boradi. Oqish darslari oldiga qoyilgan vazifalarga alohida toxtalib otiladi.

Kalit sozlar: ilmiy-ommabop asarlar, Vatanimiz tarixi, murosasizlik, topishmoq, Xarita, kreativ, misralar;

Annotation: The correct organization of reading lessons in primary school, stages, principles and methods of learning, first of all, appropriate use of advanced pedagogical technologies are important tasks. This article talks about the development of the moral-educational and literacy level that students receive in reading classes and its importance. Special attention is paid to the tasks set before the reading classes.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Key words: popular scientific works, history of our country, intolerance, riddle, Map, creative, verses;

Boshlangich sinflarning oqish darslari boshqa fanlar bilan bir qatorda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki uning negizida savodxonlik va talimiy-tarbiyaviy mezonlar yotadi. Boladagi dunyoqarash rivojlanishi, ozligini, borliqni anglashi va jamiyatdagi ornini aniqlashida Oqish kitobi darsligida berilgan turli badiiy, ilmiy-ommabop asarlarning o‘rni kattadir. Ularni oqish orqali yosh avlodda Vatanimiz tarixi va uning bugungi qiyofasi, xalqimiz urf-odatlarini, insonlarning ijobiy va salbiy xususiyatlari, milliy-manaviy qadriyatlar, ona tabiatni asrab-avaylash, xalqlar hamjihatligi va oila mustahkamligi haqida tushunchalarga ega boladilar.

V.A.Suxomlinskiy bu haqida shunday deydi: “Bolalar dunyoni va o‘z-o‘zini bila borish bilan birga katta avlodlar yaratgan moddiy va ma’naviy boyliklar uchun o‘zining mas’ulligini oz-ozdan bila borishlari kerak. Bolaga yaxshilik va yomonlikni to‘g‘ri ko‘rish imkonini berish kerak. Yaxshilik unda quvonch, zavq, hayajon, manaviy gozallikka ergashish ishtiyoqini hosil qiladi, yomonlik esa, qahrgazab, murosasizlik uygotadi, haqiqat va adolat uchun kurashga chorlovchi manaviy kuchga toldiradi.

Oqish darslari savod orgatish bosqichida bogin, soz va gaplar bilan tanishtirish va ularni oqish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida uyushtirilsa, oqish texnikasini egallagandan song oqish muayyan mavzular boyicha tanlangan badiiy, ilmiy-ommabop matnlar yuzasidan olib boriladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Oquvchi matni to'g'ri, tez, ongli va ifodali oqish yo'inki tushunish bilan birinchi bor oqish darslarida yuzlashadi. Har bir oqish darsi qonun hujjatlarida alohida belgilab qoyilgan Davlat talim standarti (DTS) talablaridan tashqariga chiqmagan holda olib boriladi.

Oquvchilar asar mazmunini to'g'ri idrok etishlari, bilimlarni mukammal egallashlari, hayot haqida malum tasavvurga ega bolishlari zarur. Buning uchun tayyorgarlik ishlari otkaziladi. Tayyorgarlik ishlarining vazifalari:

1. Oquvchilarning asarda aks ettirilgan voqea-hodisalar haqidagi tasavvurlarini boyitish, matni ongli idrok qilishga tasir etadigan yangi malumotlar berish, badiiy asarda tasvirlangan voqeahodisalarni oquvchilar oz hayotlarida kuzatganlari bilan boglay olishlariga sharoit yaratish. Buning uchun qollanmaning metodik maslahatlar qismidan foydalanish yaxshi samara beradi.
2. Yozuvchining hayoti bilan elementlar tarzida tanishtirish, yozuvchiga, uning hayotiga, ijodiga qiziqish uygotish.
3. Oquvchilarni asarni emotsional idrok etishga tayyorlash.
4. Asar mazmunini tushunishga murakkablik qiladigan sozlarning lugaviy manolarini tushintirishdan iborat.

Tayyorgarlik ishlarining shakllari xilma-xil bolib, oqituvchi asar mazmuni va shakliga qarab ish turini tanlaydi. Tayyorgarlik davri uchun 2-5 daqiqa ajratiladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Oqish darslari uchun tanlangan mavzular kolami ancha keng bolib, unda xalq ogizaki ijodi namunalari bilan bir qatorda, turli mavzudagi ertak, doston, rivoyat, hikoya, masal, maqol va topishmoq singari janrlardagi asarlar ham mavjud.

Vatanga muhabbat, atrofimizdagi olam, mehnatkashlik, kitoblar olami kabi mavzular oqish darsligining asosiy etibor qaratilgan keng qamrovli mavzulari sanaladi. 2-sinf Oqish kitobidagi Ona yurtim oltin beshigim bolimiga kiritilgan Vatanjonim, vatanim (Polat Momin), Biz vatanning ertasi (Muqim Qodir), Ozod Vatan obod Vatan (Normurod Narzullayev), Ozbekistonim (Anvar Obidjon), 3-sinf Biz buyuk yurt farzandlarimiz bolimidagi Vatan madhi (Orif Toxtash), Yurtim jamoli (Dilshod Rajab), Vatan desam (Ulugbek Hamdam), Vatanni tanish (Muhabbat Hamidova), 4-sinfda Ulug va aziz vatanim, mangu bol omon bolimidagi Mangulikka tatigulik kun (Safar Barnoyev, Iqboli buyuksan (Abdulla Oripov), Kichik Vatan (Ashurali Jorayev), Xarita (Normurod Norqobul) kabi asarlar misolida atroflicha tahlilga tortiladi.

Atrofimizdagi olam yani tabiatga doir mavzular orqali oquvchilar fasllar almashinuvi, tabiatda kuzatiladigan ozgarishlar (shamol, yomgir, kun, tun va h.k.) , uy hayvonlari, yovvoyi hayvonlar, qushlar, dala ekinlari, mevalar va yana boshqa mavzularda oz bilimlarini boyitadilar. Bunday mavzudagi asarlar oquvchini kuzatuvchilikka, tabiatni asrashga, unga nisbatan togri munosabatda bolishga orgatadi.

Ekskursiya. Bu ish turidan tabiat tasviriga bagishlangan yoki ishlab chiqarish, qurilish, shahar, qishloq hayotiga doir mavzular organilganda foydalanish mumkin. Dars samaradorligi ham oshadi. Chunonchi, Ulkan hovuz, Bahor, Navroz bayrami,

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Kompyuter, Qish, Amir Temur, Alisher Navoiyga bagishlangan materiallarni organishdan oldin ekskursiya qilish maqsadga muvofiq. Ekskursiya uchun reja beriladi va matn organilishidan kamida bir hafta oldin oquvchilarga elon qilinadi.

Shuni takidlash lozimki, Oqish kitobi darsligida berilgan barcha mavzular oquvchilarga talim berish bilan birga, tarbiyani ham hamohanglikda olib boradi.

Oqituvchi badiiy matn ustida ishlaganda mavjud savol va topshiriqlardan foydalanadi. U matnni avval ifodali qilib oqib beradi. Keyin matn mazmuni ustida suhbat uyushtiradi. Bunda oqituvchi savollar va tasviriy vositalardan foydalanadi. Oquvchilarning ozlariga ovoz chiqarmay oqish, mazmunini tushunish topshiriladi. Keyin navbatma navbat oqitiladi. Lugat ustida ishlab, yangi sozlar manosi tushuntiriladi, oquvchilarning lugat boyligini oshi rishga etibor qaratiladi. Oxirida savol javob, test, boshqotirma, rebus yechib oquvchilar bilimi umumlashtiriladi, reytingi elon qilinadi.

Har bir mavzu oxirida topishmoq, maqol, hikmatli sozlar, tez aytishlar berilgan. Bundan oqituvchi har bir darsning mazmuniga qarab foydalanishi mumkin.

Har bir bolim tugashi bilan takrorlash umumlashtirish darslari otiladi. Shunga erishish lozimki, bu darslar oquvchilar uchun bayram shaklida, qiziqarli bolsin. Chunki bu darsda oquvchilarning bolimni organish davomida egallagan bilimlari umumlashtiriladi va sinaladi. Shuning uchun ham bu darslar ertak dars, sahna darsi va boshqa shu kabi qiziqarli noananaviy dars tarzida otilishi lozim. Bunday darslarni tashkil etish uchun darslikda turli boshqotirma, rebus va testlar berilgan. Oqituvchi darsga ijodiy yondashib uni yanada boyitishi mumkin. Ularning lugat boyligini oshiradi, ogizaki va yozma nutqni to‘gri shakllanishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Oqish darslari oldiga qoyiladigan vazifalar quyidagilardan iborat:

1. Oquvchilarda yaxshi oqish sifatlari: togri, tez, ongli, ifodali oqishlarini shakllantirish.
2. Oquvchilarni kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimlarni olishga orgatish, kitobga muhabbat tuygusini uygotish; ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga kotarish.
3. Oquvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish va boyitish hamda ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish.
4. O‘quvchilarni axloqiy, estetik jihatdan yetuk va mehnatga muhabbat ruhida tarbiyalash.
5. O‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini va adabiy-estetik tafakkurini o‘stirish.
6. O‘quvchilarning xayolot olamini boyitish.
7. Elementar adabiy tasavvurlarini shakllantirish.

Bu vazifalarni samarali bajarishning yoli, oqish malaka va sifatlarini togri shakllantirish va takomillashtirishdan iborat.

Yaxshi oqish malakalarining sifatlariga togri, tez, ongli va ifodali o‘qish kiradi va ular o‘qish darslarida o‘zaro bog‘liq holda takomillashtiriladi, bu to‘rt o‘qish sifati bir-biri bilan uzviy bog‘liq.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

O‘qish malakalari o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning asosini ongli o‘qish tashkil etadi. To‘g‘ri, ifodali oqilgandan song , oquvchi oqigan matnini ongli tushunishi va u yuzasidan berilgan savollarga togri javob bera olishi kerak.

Oqish darslari boshqa fanlar bilan aloqada muhim orin egallaydi, savodxonligi yaxshi bolmagan oquvchi matematika, tarbiya, rasm, ona tili kabi fanlarda ham yaxshi oqiy olmaydi, berilgan topshiriqlarni ozlashtirishga qiynaladi. Shuning uchun oqish malakalari bosqichma bosqich amalga oshiriladi. Oqituvchi mavzuga kreativ yondashishi, zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanishi, pedagogik mahorati va bilimi chuqur bolishi, darsni qiziqarli tashkillay olishi, har bir oquvchini teng korishi zarur talablar sanaladi. Shundagina har bir bola darslarni yaxshi ozlashtiradi.

Didaktik vazifalardan yana biri oquvchilarni kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimlarni olishga orgatish, kitobga muhabbat uygotish; ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga kotarish hisoblanadi. Misol, 3-sinf Oqish kitobi darsligida kitobga oid alohida bolim ajratilgan. Bolim nomi Maktabim - qutlug makonim, Kitobim – buyuk imkonim deb nomlanadi. Zafar Diyorning Kitob, mening dostimsan sheri quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Varaq lasam bir boshdan,

Quv nab bagrim ochilur.

Oltin harf-sozlardan

Totli mano sochilur.

Shuning uchun deymanki,

Kitob, mening dostimsan!

Kitob ilm chashmasi, hisoblandi. Shunday ekan, Bolani kichik yoshidan kitobga oshno qilmoq lozim. Bolalikdan oqish darslariga qiziqib, vazifalarni vaqtida bajargan oquvchi kelajakda ,albatta, oz ornini topishiga ishonaman. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev Kitob oqigan, ozini ustida ishlagan odamda qanot boladi. U befarq bolmaydi. Uning kuchi bilimida boladi. Shuning uchun hech kimni pisand qilmaydi. Kattalarga xushomad qilmaydi. Uning bilimi bor, ilmi bor. Mana nima uchun kitob oqinglar deymiz. Kitob oqisangiz savol berishni bilasiz, deb bejiz takidlab otmagan.

Oqish malakasi murakkab malaka bolib, uning shakllanish jarayonini metodist T.G.Yegorov 3 bosqichga bo‘lgan:

Analitik bosqich. Savod o‘rgatish jarayoniga to‘g‘ri keladi. Unda bolalarda so‘zlarni bo‘g‘inlab o‘qish malakasi shakllantiriladi.

Sintetik bosqich. Bu bosqichda so‘zni sidirg‘a o‘qish malakasi shakllantiriladi. Bunda so‘zni ko‘rish bilan uning tovush tomoni idrok qilinadi. So‘zning talaffuzi bilan ma’nosini anglash mos keladi. Sidirg‘a o‘qishga asosan o‘quvchilar 3-sinfda o‘tadilar.

Avtomatlashgan o‘qish. Bu o‘qishda o‘quvchi-kitobxon, so‘zning bosh qismiga qarab o‘qib ketaveradi. O‘qishning keyingi yillariga to‘g‘ri keladi. 4-sinfda ba’zi o‘quvchilar o‘qishi avtomatlashadi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

O‘qish darslarini shunday tashkil etish kerakki, o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalar kichik yosh xususiyatiga ko‘ra shakllanishi lozim.

Boshlangich sinflarda oqish darslari atrof-muhit, Vatan otmishi va hozirgi kundagi hayoti, unda insonlarning orni haqidagi oquvchilar bilimlarini kengaytiradi, dunyoqarashlarining shakllanishiga, manaviy-axloqiy tarbiyasiga katta tasir korsatadi.

Natijada oquvchilarda ijobiy-axloqiy sifatlar shakllana boshlaydi, vatanparvarlik, vatanga muhabbat, insonparvarlik hislari rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

Qosimova K., Matchonov S. Ona tili oqitish metodikasi. toshkent: Noshir nashriyoti, 2009.

M.Umarova, X.Xamraqulova, R.Tojiboyeva.3-sinf Oqish kitobi. Toshkent.2019

S.Matchonov, A.Shojalilov, X.Gulomova, Sh.Sariyev, Z.Dolimov. 4-sing Oqish kitobi. Toshkent.2020

<https://qalampir.uz/uz/n/15456>

S.Murodova web sayti.Boshlangich sinflarda talimni rivojlantirish.2014

<https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/tilshunoslik/sinfda-o-qish-darslarining-talim-tarbiyaviy-ahamiyati-va-vazifalari-1>

**ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**

T.GAfforova, X. GULomova. Oqish darslari 1-Sinf Oqituvchilar uchun Metodik Qollanma. Tafakkur nashriyoti. Toshkent. 2011